

KETMA-KET KELGAN UCHTA SON KVADRATLARINING XOSSASI

Jumayev Shahriyor

**Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Zarmetan mahallasida yashovchi nafaqadagi ustoz
 38-umumta'lim maktabning sobiq direktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654827>**

Men Jumayev Shariyor Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi Zarmetan mahallasida yashayman. Buxoro Davlat Pedagogika institutida Fizika-Matematika fakultetining Matematika bo'limini bitirganman. Ko'p yillar matematika fani bo'yicha o'quvchilarga saboq berib keldim. Hozir nafaqadaman. O'quvchilarim turli jabhalarda ishlab kelmoqda. Shogirdlarim ham talaygina. Men ular bilan faxrlanaman.

Ish faoliyatim davomida ketma-ket kelgan sonlar o'rtasidagi bog'lanishlar, ularning xossalari haqida qiziqib qoldim. Ko'p izlanishlar, shakl almashtirishlar bajardim. Nihoyat quyidagi natijaga erishdim.

Teorema: Ketma-ket kelgan har qanday uchta sondan uchinchi sonning kvadrati ikkinchi son kvadratining ikkilangani bilan birinchi son kvadratining ayirmasiga ikkini qo'shish natijasiga teng.

Isbot: $a-1, a, a+1$ uchta ketma-ket sonlar berilgan bo'lsin.

$(a+1)^2=2a^2-(a-1)^2+2$ bunda a ixtiyoriy son

Isbot: $2a^2-a^2+2a-1+2=2a^2-(a^2-2a+1)+2=2a^2-a^2+2a-1+2=a^2+2a+1=(a+1)^2$

Misollar:

1) $a=10$ bo'lsin $2*10^2-(10-1)^2+2=200-81+2=119+2=121=11^2$

2) $a=15$ bo'lsin $2*15^2-(15-1)^2+2=2*225-14^2+2=250-196+2=256=16^2$

3) $a=1000$ bo'lsin $2*1000^2-(1000-1)^2+2=2*1000^2-(1000^2-2000+1)+2=2*1000^2-1000^2+2000-1+2=1000^2+2000-1+2=(1000+1)^2=1001^2$

4) $a=-9$ bo'lsin $2*(-9)^2-(-9-1)^2+2=162-100+2=62+2=(-8)^2$

5) $a=-20$ bo'lsin $2*(-20)^2-(-20-1)^2+2=800-441+2=361=(-19)^2$

6) $a=13$ bo'lsin $2*13^2-(13-1)^2+2=338-144+2=196=(14)^2$

Bu formula yordamida har qanday ulkan sonlarning kvadratini hisoblash mumkin. Formula o'quvchilarning aqlini, ongini, zukkoligini, bilimdonligini rivojlantiradi, ularning xotirasini mustahkamlaydi.

Yuqoridagi formula ayniyat bo'lganligi uchun a ning har qanday qiymatiga ham to'g'ri bo'ladi.

Eslatma: Ushbuni yozib ma'lum qilamanki ketma-ket kelgan sonlar orasida 3,4,5 sonlari alohida xossaga ega (oxiri 5 bilan tugaydigansonlar bundan mustasno), ya'ni: 5 soniga har qanday karrali bo'lgan sonlar kvadratlarining yig'indisiga teng:

$(5k)^2=(3k)^2+(4k)^2$ bunda k ixtiyoriy son

$25k^2=(16+9)k^2 \quad /: k^2$

$$25=16+9$$

$$25=25 \quad K \in R$$

Misollar:

1) $k=4; (5*4)^2=(3*4)^2+(4*4)^2$

$$400=144+256 \quad 400=400$$

2) $k=9; (5*9)^2=(3*9)^2+(4*9)^2=45^2=27^2+36^2$

$$2025=729+1296 \quad 2025=2025$$

Aksincha

3 va 4 sonlariga bir xil karrali bo'lgan sonlar kvadratlarining yig'indisi 5 soniga oshanday karrali bo'lgan sonning kvadratiga teng

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2$$

$$9k^2 + 16k^2 = 25k^2 \quad /: k^2$$

$$(9+16)k^2 = 25k^2$$

1. $(3 \cdot 5)^2 + (4 \cdot 5)^2 = (5 \cdot 5)^2$

$$15^2 + 20^2 = 25^2$$

$$225 + 400 = 625$$

2. $(3 \cdot 7)^2 + (4 \cdot 7)^2 = (5 \cdot 7)^2$

$$21^2 + 28^2 = 35^2$$

$$441 + 784 = 1225$$

O'ylaymanki, bu yaratgan formulam fanda bir yangilik bo'lib, kelajakda yosh avlodga ta'lim berishda matematika sohasida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

